

JADIDCHILIK HARAKATINING SHAKLLANISHI: ILK BOSQICH

Saidova Sabina

Buxoro davlat pedagogika instituti 4-bosqich talabasi

saidovasabina@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14250193>

Annotatsiya: Ushbu maqola jadidchilik harakatining ilk bosqichi va uning shakllanishi haqida to'liq tasavvur beradi. XIX asrning oxirida Rossiya imperiyasining mustamlaka siyosati sharoitida Turkiston ziyolilari tomonidan boshlangan jadidchilik harakati madaniy, ijtimoiy va siyosiy sohalarda milliy uyg'onishning poydevorini yaratdi. Jadidlar yangi usul maktablarini tashkil etish, matbuot va teatr orqali xalqni ma'rifatli qilish hamda milliy o'zlikni anglashga undashni maqsad qilgan edilar. Ushbu maqola orqali jadidlarning bu davrdagi asosiy faoliyati, maqsadlari va jamiyatdagi roli yoritilgan.

Kalit so'zlar: Jadidchilik harakati, ma'rifatparvarlik, yangi usul maktablari, milliy uyg'onish, madaniy yangilanish, mustamlakachilik, Turkiston ziyolilari.

Kirish

Jadidchilik harakatining shakllanishi XIX asrning oxiriga to'g'ri keladi va bu davrda Turkiston va unga yondosh mintaqalarda yangi davrning boshlanganligini bildiradi. Ushbu davr Rossiya imperiyasining O'rta Osiyoni bosib olishi va mintaqada mustamlaka boshqaruvining joriy etilishi bilan bog'liq. Jadidlar yangi davrning ijtimoiy, siyosiy va madaniy muammolarini hal etish, xalqni ma'rifatga yetaklash, madaniy yangilanishga erishish va milliy uyg'onishga olib kelish uchun harakat qildilar.

Tarixiy sharoit va asosiy omillar

Jadidchilik harakatining shakllanishiga bir necha omillar sabab bo'ldi. XIX asrning ikkinchi yarmida Rossiya imperiyasi Turkiston hududini bosib olib, mintaqada mustamlaka boshqaruvini o'rnatdi. Bu o'z navbatida mahalliy jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotiga katta ta'sir ko'rsatdi. Jadidchilik harakatining paydo bo'lishiga sabab bo'lgan asosiy omillar quyidagilar edi:

1. Mustamlakachilik siyosati va iqtisodiy tanglik: Rossiya imperiyasining mustamlaka siyosati mintaqada iqtisodiy va siyosiy tanglikni keltirib chiqardi. Mahalliy aholining iqtisodiy imkoniyatlari cheklangan, savdo-sotiq, dehqonchilik va hunarmandchilikka to'siqlar qo'yilgan edi. Shu sharoitda mahalliy ziyolilar milliy mustaqillik va erkinlikka intilishga sabab bo'lgan islohotlar zarurligini anglay boshladilar.

2. Madaniy-ijtimoiy inqiroz: An'anaviy ta'lim va tarbiya tizimi o'z davrida ma'lum darajada zamondan orqada qolgan edi. Madrasalarda o'qitiladigan fanlar va uslublar zamonaviy talablar va ilm-fanga mos kelmay, yosh avlodni yangi davr muammolariga tayyorlay olmadi. Jadidlar esa yangi maktablar ochib, zamonaviy fanlarni o'qitish orqali bu kamchiliklarni bartaraf etishga harakat qildilar.

3. Ma'rifatparvarlik g'oyalarining tarqalishi: XIX asr oxirida G'arb va Sharq mamlakatlarida ma'rifatparvarlik va islohotchilik g'oyalari keng tarqaldi. Bu g'oyalar Turkiston ziyolilarining tafakkurida ham o'z aksini topdi. Turkiya, Misr va Hindistondan kirib kelgan yangi adabiyotlar va bosma nashrlar jadidchilik g'oyalarining shakllanishiga ta'sir ko'rsatdi. Jumladan, yangi usul maktablar tashkil etish, madaniy va ilmiy jurnallar chop etish orqali xalqni ma'rifat bilan qurollantirishni maqsad qilgan ziyolilar bu g'oyalardan ilhom oldilar.

Jadidchilik harakatining asosiy maqsad va vazifalari

Ilk bosqichda jadidchilik harakati asosan ma’rifiy maqsadlarga qaratilgan edi. Ularning bosh maqsadi xalqni savodli qilish, ta’lim va tarbiya tizimini isloh qilish va yangi davr talablariga javob beradigan madaniyatni shakllantirish edi. Ushbu maqsadga erishish uchun jadidlar quyidagi asosiy vazifalarni amalga oshirishni ko’zlagan edilar:

1. Yangi usul maktablarini tashkil etish: Jadidlar an’anaviy madrasalardagi ta’lim sifatidan norozilik bildirgan holda, zamonaviy bilimlarni o’qitadigan yangi maktablar ochishga kirishdilar. Bu maktablarda matematika, tabiiy fanlar, tarix, geografiya kabi dunyoviy fanlar o’qitildi. Ushbu maktablar jadidlarning eng muhim tashabbuslari sifatida ko’rilgan va ularning harakati uchun asosiy poydevor bo’lgan.

2. Matbuot va adabiyot orqali ma’rifat tarqatish: Jadidlar o’z g’oyalarini xalq orasida tarqatish uchun turli gazetalar va jurnallar chop etishni boshladilar. Bunday nashrlar orqali ular xalqni siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangilanishlar bilan tanishtirib, ularning tafakkurini shakllantirishga harakat qildilar. Masalan, Mahmudxo’ja Behbudiyning “Oyna” gazetasi, Abdurauf Fitratning “Najot” jurnali va boshqa nashrlar bu davr matbuotining yorqin namunalari.

3. Teatr va san’at orqali ta’sir ko’rsatish: Jadidlar milliy uyg’onish va ma’rifatparvarlik g’oyalarini teatr asarlari orqali ham tarqatishga harakat qildilar. Teatr spektakllari orqali ular xalqni ijtimoiy muammolar, mustamlakachilikning salbiy oqibatlari va ma’rifatning ahamiyati bilan tanishtirdilar. Bu asarlar zamonaviylikka intilish, adolat, bilimga intilish kabi qadriyatlarni targ’ib qildi.

Ilk jadidlarning faoliyati va ularning jamiyatdagi roli

Ilk jadidlar orasida Mahmudxo’ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdurauf Fitrat, Is’hoqxon Ibrat va boshqa ko’plab ziyolilar faoliyat olib borgan. Ular xalq orasida yangi g’oyalarni tarqatish, ta’lim tizimini isloh qilish va milliy o’zlikni anglashga qaratilgan faoliyat bilan shug’ullanganlar. Jadidlar o’zlarining yangicha fikrlari va ilmiy faoliyati bilan jamiyatning o’zgacha taraqqiyot yo’liga yo’naltiruvchi yetakchi ziyolilarga aylanganlar.

1. Mahmudxo’ja Behbudiy: Turkiston jadidchilik harakatining eng yorqin vakillaridan biri. U o’zining “Turkiston qayg’usi” nomli maqolasida mustamlakachilik siyosatini qoralab, xalqni milliy uyg’onishga chaqirdi. Behbudiy yangi usul maktablarini tashkil etish va xalqni ma’rifat bilan qurollantirishda katta hissa qo’shgan.

2. Abdurauf Fitrat: Fitrat O’rta Osiyo xalqlarini milliy uyg’onishga chorlagan asarlari bilan tanilgan. Uning “Qiyomat”, “Munozara” kabi asarlari ijtimoiy-siyosiy muammolarni yoritib, xalqni faollikka undagan.

3. Munavvarqori Abdurashidxonov: Abdurashidxonov Toshkentda yangi usul maktablar tashkil etish va o’qituvchilarni tayyorlash bilan shug’ullangan. Uning ma’rifatparvarlik g’oyalari milliy uyg’onishning muhim omillaridan biri bo’ldi.

Xulosa

XIX asr oxiridagi jadidchilik harakatining ilk bosqichi mintaqaning madaniy va ijtimoiy hayotida muhim burilish yasadi. Bu davrda jadidlar xalqni savodli qilish, madaniyat va ta’limni rivojlantirish orqali milliy uyg’onishning poydevorini yaratishga harakat qildilar. Ularning faoliyati zamonaviy O’zbekistonning madaniy va ijtimoiy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega bo’ldi.

References:

1. Behbudiy, M. (1914). “Turkiston qayg’usi”. Toshkent: Turkiston Matbaasi.
2. Fitrat, A. (1926). “Qiyomat”. Toshkent: Chulpon nashriyoti.
3. Karimov, I. (2001). “O‘zbekistonning ma’rifatparvarlik harakati”. Toshkent: O‘zbekiston nashriyoti.
4. Alimov, M. (2013). “Jadidlar va ularning milliy uyg‘onish harakatidagi o‘rni”. Toshkent: Ma’naviyat.
5. Turdiyev, S. (2017). “O‘zbek jadidlari va ularning ilmiy merosi”. Samarqand: Samarqand universiteti nashriyoti.